

IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDAGI TIBBIYOT

Nabiyeva Umida Xusanovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Pediatriya yo`nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362700>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ikkinchi jahon urishi yillaridagi tibbiy holat, u davrdagi shifoxonalar va ularning ishlash tartibi haqida ma`lumot beriladi. Front ortidagi kasalxonalarda qanday kasalliklar eng ko`p tarqalgani, bu kasalliklarning odam organizmiga ko`rsatgan ta`siri, bu kasalliklarning inson organizmiga ta`siri haqida ma`lumotlar beriladi. Shifoxonalarda kasalliklarning tarqalishiga qarshi qanday choralar ko`rilganligi va bu usullarning hozirgi kundagi o`rni haqida mulohazalar beriladi.

Kalit so`zlar: gospital, front, tropik kasalliklar, yuqumli kasalliklar, dezenfeksiya, partiya komitetlari, gematologiya, O`zbekSSR.

Аннотация. В данной статье представлена информация о состоянии медицины в годы Второй мировой войны, о больницах того времени и порядке их работы. Рассказывается, какие болезни были наиболее распространены в тыловых госпиталях, как эти заболевания влияли на организм человека. Также рассматриваются меры, принятые в больницах для предотвращения распространения болезней, и даётся анализ значения этих методов в современности.

Ключевые слова: госпиталь, фронт, тропические болезни, инфекционные болезни, дезинфекция, партийные комитеты, гематология, Узбекская ССР.

Abstract: This article provides information about the medical situation during the Second World War, the hospitals of that time, and the way they operated. It discusses which diseases were most widespread in hospitals behind the front lines, their effects on the human body, and how they impacted human health. The article also examines the measures taken in hospitals to prevent the spread of diseases and reflects on the relevance of these methods in today's context.

Keywords: hospital, Front, Tropical diseases, Infectious diseases, Disinfection, Party committees, Hematology, Uzbek SSR.

Ikkinchi jahon urishining boshlanishi Sovet ittifoqi va unda yaqin joylashgan mamlakatlar hayotini keskin o`zgartirib yubordi. Ishlab chiqarish, qishloq xo`jaligi mahsulotlari ham front uchun xizmat qilishga o`tdi. urush yillarida front uchun eng katta yordamchi bo`lgan tarmoqlardan biri bu tibbiyot sohasidir. urush yillarida O`zbekistonda 120 dan ortiq gospitallar faoliyat yuritgan. Bu gospitallar 1941-yilning oktabr oyidan boshlab 1945-yil iyul oyiga qadar 164 ming 382 nafar yarador askarlar va ofitserlar uchun xizmat qilgan. Bu gospitaldagi shifokorlar tibbiy xizmatni yaxshilash ularni samaradorligini oshirishga harakat qilishgan. Urush davrida tibbiyot kurslari ko`paytirildi, ularda o`qish muddati qisqartirildi. Kurs bitiruvchilari asosan, turli jarohatlarda birinchi yordam ko`rsatish, frontda harbiy harakatlar davomida jarohatlanganlarni tashish, og`ir bemorlarni parvarishlar kabi bilimlarga ega bo`lishgan. Ikkinchi jahon urushi yillarida kichik tibbiy xodimlari tayyorlashda Qizil Yarim oy jamiyati tashkilotlari katta o`rin tutdi. Jumladan, O`zbekiston SSRda tashkilot tomonidan urush yillarida 7000 hamshira, 16700 sanitariya drujinachilari, 10 mingdan ortiq tibbiyot instruktori va sanitarkalar tayyorlandi. Evakuatsiya shifoxonalarida jamiyatning 230 hamshirasi, 2000 drujinachi ayollar ishlagan. Jamiyatning 17000 dan ortiq o`qitilgan faollari ixtiyoriy ravishda

yaradorlar bilan O‘zbekiston gospitalarida va saralash stansiyalarida ishlashgan. Urushning boshida 2500 hamshira va drujinachi ayollar o‘z ixtiyori bilan frontga jo‘nab ketdi va front va armiya bo‘linmalarida fidokorona jang qildi, ularning ko‘plari hukumat mukofotlari bilan taqdirlandi. 1941-1945-yillar davomida o‘zbek tilida nashr etilgan front va frontorti gazetalarida bir qator o‘zbek tibbiyot xodimlarining nomlari mashhur bo‘lgan edi. Xususan, harbiy vrach sifatida Stalingrad uchun bo‘lgan janglarda boshdan oxirigacha qatnashgan Xolmat Rahimov, sanitarlardan buxorolik Rahima Alimova, sanitariya instruktori katta serjant Xalil Jalilov, Mamasoli Jo‘rayev, Mirsayid Usmonov, kichik leytenant Isamuhammad Ernazarov, Sobirov, Serjant Samin Uzoqov, Safar Abduraimovlar singari jasur jangchilar qurol ko‘tarish bilan birga frontdagi yaradorlarni jang maydonlaridan olib chiqish, ularga birinchi tez tibbiy yordam berish ishida ko‘rsatgan jasoratlari uchun bir necha bor hukumat tomonidan orden va medallar bilan mukofotlanganlar. O‘zbekiston SSR tashkil etilganligining 20 yilligi munosabati bilan sog‘liqni saqlash ishlarini rivojlantirish sohasida ko‘rsatgan xizmatlari uchun O‘zbekiston SSR Oliy Sovetining Prezidiumi 92 kishiga xizmat ko‘rsatgan vrach degan faxriy nom berdi. “Qizil O‘zbekiston” gazetasining 1944-yil 17-may sonida berilgan xabariga qaraganda, SSSR Oliy Soveti Prezidiumining farmoni bilan Toshkent okrug 340-gospitalining 75 yilligi munosabati bilan va Qizil Armiyaning yarador va kasal oddiy askarlar hamda ofitserlar tarkibini davolash sohasida qilgan xizmatlari uchun bir qator meditsina xizmati xodimlari taqdirlangan. Ulardan gospital boshlig‘i Aleksey Nikolayevich Sirnev “Ikkinchi daraja vatan urushi ordeni” bilan, 3 kishi “Mehnat qizil bayroq ordeni” bilan, 7 kishi “Qizil yulduz ordeni” bilan, 8 kishi “Xurmat belgisi” ordeni bilan, 4 kishi “Shavkatli mehnat uchun” medali bilan mukofotlanganlar. Mamlakatda urush yillarida yarador jangchilarning hayotini saqlab qolish uchun ko‘ngilli ravishda qon berish (donorlik) harakati kuchaydi. Masalan, “Dushmanga qarshi olg‘a” front gazetasining 1944-yil 23-dekabr sonida berilgan ma‘lumotga ko‘ra, frontdagi birgina gospitalda dastlab 3 ta donorlik qiluvchi shaxslar bo‘lgan bo‘lsa, keyinchalik ularning soni 22 tani tashkil etgan. O‘zbekistondagi “Gematologiya va qon quyish ilmiy-tadqiqot instituti” tomonidan butun urush davomida frontning tibbiy muassasalariga jami 1.600 tonna konservalangan qon yetkazib berilgan.

Ikkinchi jahon urushi yillarida tibbiyot sohasida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlarida ham yuqumli kasalliklarni aniqlash va davolash masalalari asosiy o‘rinda bo‘lgan. Masalan, V.M.Molotov nomidagi Toshkent Meditsina instituti ilmiy kengashida 1944-yilda Tropik kasalliklar klinikasining dotsenti vrach Tursunxo‘ja Najmiddinov meditsina fanlari doktori degan ilmiy darajini olish uchun “Surunkali bezgakni aniqlash va uning klinik manzarasi” mavzusida dissertatsiya yoqlagan. Surunkali bezgak kasalligi ungacha bo‘lgan davrda faqat O‘zbekistondagina emas, balki butun Ittifoqda kam darajada o‘rganilgan. Urush yillarida yuqumli kasalliklarning tarqalishini oldini olish maqsadida oblastlarda partiya va ijroiya komitetlari tomonidan hududlardagi ozodalikni saqlash uchun turli qaror va farmoyishlar qabul qilingan. Misol uchun, “Stalin haqiqati” gazetasining 1942-yil 18-dekabr sonida berilgan ma‘lumotga qaraganda Namangan shahrida yuqumli kasalliklarga qarshi kurash tadbirlari haqida Namangan shahar soveti ijrokomi majburiy farmoyish chiqaradi. Unga ko‘ra:

1. Fuqorolar umumiy yotoqxonalar, jamot yoki xususiy kishilarning uylariga joylashishi yoki uy xonadonlarni o‘zgartirishi mobaynida majburiy sanitariyadan o‘tishi belgilandi.

2. Bozorlarda dizinfeksiyadan o‘tganligi haqida ma‘lumotnomasi bo‘lmagan mahsulotlar sotuvga chiqarilmagan.

3. Umumiy yotoqxonada turuvchilar har 10 kunda o‘z hududidagi sanitariya ishlariga jalb qilingan.

4. Shahar sogʻliqni saqlash boʻlimiga barcha kasalliklarni majburiy tartibda davolash vazifasi yuklatilgan.

5. Shahar xammomlarini grafik asosida ishlash prinsipi belgilangan.

Keyinchalik Namangan oblastida shahar partiya komitetining 1945-yil 24- martdagi majburiy qarori bilan Bezgak paydo boʻlishi va shaharda bezgak kasali bilan ogʻrishni kamaytirish maqsadida Namangan shahrida va shahar atrofida 3 kilometr doirada sholi ekish man etilgan. Shu doirida ekilgan sholi aniqlanganda, darhol yoʻq qilinishi bilan birga, ushbu qarorni buzgan kishilar sud javobgarligiga tortilgan. 1943-yil 30-aprelda Samarqand oblast ijroiya komitetining “Shaharlarda, rayon markazlari va qishloq joylarda sanitariya rejimiga rioya qilish” haqidagi majburiy farmoyishi ham oblastdagi koʻcha va trotuarlarda, xovlilarda, umumiy foydalanish joylari va boshqalardagi ozodalik ishlarini tartibga solishga qaratilganini koʻrish mumkin. Toshkent shahar Sovetining ijroiya komiteti shahar hududini ozoda saqlash va sanitariya qoidalariga rioya qilish haqidagi 1944-yilning may oyida chiqargan qaroriga koʻra, shaharda 15-apreldan 20-oktyabrgacha boʻlgan davrda kuniga ikki marta (ertalab soat 4 dan 7 gacha va kechqurun soat 18 dan 20 gacha) koʻcha va trotuarlarga suv sepilishi shart qilib qoʻyildi. Koʻrilayotgan davrda shahar va qishloqlardagi ozodalikni saqlash, yuqumli kasalliklarga qarshi kurash maqsadi bilan chiqarilgan qaror va farmoyishlarning umumiy jihatlari quyidagilardan iborat edi: har bir hovlida xojatxona, axlat yashchigi va iflos suvlarni toʻkadigan chuqur boʻlishi hamda bularning sanitariya talablariga javob beradigan holda saqlanishi talab etildi. Koʻchalarga, trotuarlarga, hovlilarga yuvindi suvlarni toʻkish, kirlarni deraza va balkonlarga osib qoʻyish, ariq va xovuzlarda choʻmilish, kiryuvish, hayvon sugʻorish va boshqa shu kabi ishlar taqiqlandi. Qaror va farmoyishlarni buzishda aybdor boʻlgan kishilarga jarima, majburiy xizmat yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi belgilab qoʻyildi.

Amalga oshirilgan tadqiqotning natijalaridan kelib chiqib, quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

– Urush yillarida Oʻzbekistonga Ittifoqning boshqa hududlaridan koʻplab gospitallar koʻchirib keltirildi yohud yangidan vujudga keltirildi. Koʻrilayotgan davrda respublikada 120 dan ortiq gospitallar faoliyat yuritdi.

– Urush davridagi ogʻir turmush tarzi va boshqa omillar tufayli aholi orasida tepkili terlama, ich terlamasi, dizinteriya, sil, yozgi bolalar ich ketishi va boshqa shu kabi yuqumli kasalliklarning tarqalishi avj oldi. Buning oldini olish uchun matbuot sahifalarida tibbiy bilimlar berib borildi.

– Mahalliy partiya va ijroiya komitetlari yuqumli kasalliklarga qarshi kurash choralari toʻgʻrisida qaror va farmoyishlar chiqardi. Aholi toʻplanadigan joylar, jamoat xovuzlari, quduqlar, doʻkon va oshxonalar, xalq istirohat joylari va qizil choyxonalarining sogʻliqni saqlash qoidalariga muvofiqligi nazorat ostiga olindi.

Xulosa qilib aytganda, Oʻzbekiston hududidagi shifokorlar va ularning olib borgan chora tadbirlari urushdan keyingi turli xil asoratlarni yengishga, urushdagi yoʻqotishlarning kamayishiga olib keldi. Bu qilingan ishlar hozirgi kundagi tibbiyot vakillari uchun katta qoʻllanma va olingan tajribali texnikalar majmuidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shadmanova S.B. Ikkinchi jahon urushi yillarida Oʻzbekistonda gospitallar faoliyati. / Ikkinchi jahon urushi va Oʻzbekiston xalqi: tadqiqotlar. Ilmiy maqolalar toʻplami. 2-jild. –T.: “Oʻzbekiston” nashriyoti, 2022. –B.239
2. Шамсутдинов Р. Иккинчи жаҳон уруши ва фронт газеталари. 2-китоб. Тошкент:

Akadem nashr, 2017. –Б.196

3. Наманган вилоят давлат архиви. Жамғарма – 595, рўйхат – 1, иш –514.
4. Т.Х. Нажмиддинов – медицина фанларидоктори. // Қизил Ўзбекистон.–№.96 (6008). 1944, 17 май. –Б.4
5. Наманган шаҳрида юқумли касалликларга қарши кураш тадбирлари ҳақида Наманган шаҳар совети ижрокомининг мажбурий фармойиши. //Сталин ҳақиқати. –№.291 (2430). 1942, 18 декабр. –Б.2
6. Безгакка қарши кураш чоралари ҳақида. // Сталин ҳақиқати. –№.66 (3317). 1945, 24 апрель. –Б.2
7. Ленин йўли. –№.99 (3427). 1943, 11 май. –Б.2
8. Шаҳар озодлигини таъминлайдиган муҳим қарор. // Қизил Ўзбекистон. –№.96 (6008). 1944, 17 май. –Б.4